

UDK. 631.51:11:631:582

KUZGI BUG'DOY ANG'IZIGA EKILGAN UKROP VA PETRUSHKANING O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGI

M.Tadjiyev

q.x.n., kix., Ingichka tolali paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti, Termiz tumani

K.M.Tadjiyev

q.x.f.d., kix. Ingichka tolali paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti, Termiz tumani

Annotatsiya. Kuzgi bug'doy va takroriy ekilgan ko'kat ekinlari parvarish qilanganda ko'k massa hosili ukrop ekinida gektar hisobida 215,0-224,0 sentner va petrushka ekini 235,0-240,0 sentnerni tashkil qilgan holda ko'kat ekinlari quruq moddasi tarkibida azot va kaliy moddasiga boy ekanligi va fosfor moddasi bilan o'rtacha ta'minlanganligi aniqlandi.

Kalit so'zlar. Kuzgi bug'doy, takroriy ekin, tuproq, unumdorlik, ukrop, o'simlik, petrushka, o'sish, rivojlanish, somon hosil, ko'k massa hosil.

Tuproq unumdorligini oshirish, mavjud yer resurslaridan samarali foydalanish va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish dolzarb hisoblanadi.

Tuproq unumdorligi - tuproqning suv, oziq moddalar va boshqa bilan ta'minlash xususiyati hisoblanadi. Tuproq unumdorligining eng muhim omillar: o'simlik rivojlanishi uchun zarur oziq moddalar va ular turining yetarli miqdorda bo'lishi; o'simlik o'zlashtirishi mumkin bo'lgan namning mavjudligi; yaxshi tuproq, aeratsiyasi; tuproqning granulometrik tarkibi, struktura holati va tuzilishi; zaharli moddalar (kislota, ishqor, tuz va boshqalar) miqdori; tuproq reaksiyasi va boshqalardan iborat. Unumdorlikning barcha elementlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Bu elementlardan birortasining o'zgarishi boshqalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Har xil o'simliklarning tuproq unumdorligiga talabi turlicha bo'lganligi sababli va o'simlik biologiyasiga bog'liq holda bir tur o'simlik uchun unumdor hisoblangan tuproq boshqa tur uchun unumdor bo'lmasligi mumkin. Unumdorlik, asosan, tabiiy va samarali turlarga bo'linadi. Tabiiy unumdorlik tuprokdagi oziq moddalar umumiy zaxirasi bilan xarakterlanadi; uning shakllanishi esa tuproq hosil bo'lish sharoitlari va omillari hamda genezisiga bog'liq. Samarali (sun'iy) unumdorlikning inson mehnat faoliyati bilan, ya'ni yerga ishlov berish, sug'orish, o'g'itlash, sho'rini yuvish kabi agrokomples tadbirlar bilan boshqaradi. Tuproq unumdorligini saqlash va uni tiklash dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot o'tkazish uslubi. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, bunda «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» (O'zPITI, Toshkent, 2007), «Методы агрохимических агрофизических и микробиологических исследования в поливных хлопковых районах», «Методы агрохимических анализов почв и растений (Toshkent, 1963)» kabi uslubiy qo'llanmalar asosida olib borildi. Tajribalarda olingan ma'lumotlarni ishonchliligi umum qabul qilingan matematik-statistik ishlov berish Misrosoft Excel dasturi yordamida B.A.Dospexov uslubiy qo'llanmalari asosida taxlil qilingan.

Tadqiqot natijalari. Kuzgi bug'doydan so'ng ekiladigan ko'kat ekinlari oziq-ovqat, chorvachilik uchun to'yimli yem-xashak, hamda ko'kat o'g'iti sifatida foydalaniladi. Ayniqsa, kuzgi bug'doydan keyin ekilgan ko'kat ekinlari tuproqning agrofizikaviy, agrokimyoviy, mikrobiologik, ekologik va meliorativ holatini yaxshilaydi. Bu ekinlar g'o'za va kuzgi bug'doyning yaxshi o'tmishdoshi bo'lib hisoblanadi.

Kuzgi bug'doy ekinida o'tkazilgan kuzatish natijalariga ko'ra, 1 m² maydonda maysalar soni 250,0-260,0 dona, o'simlik bo'yi 96,5-97,3 sm, barglar soni 5,0-5,5 donani tashkil qildi.

Bir boshq bo'yi 12,9-13,6 sm, bir boshq vazni 1,2-1,3 gramm, bir boshqdagid don soni 46,0-48,0 dona, bir boshqdagid don vazni 1,1-1,2 gramm, 1000 dona don vazni 42,0-44,0 gramm, 1 m² maydondagid poyalar soni 578-588 dona, shu jumladan mahsuldor poyalar soni 565-578 dona, don hosili 48,7-49,2 s/ga, ang'iz va ildiz to'plashi 46,3-46,6 s/ga tashkil qildi.

Tuproqning 0-50 sm qatlamida ildiz va ang'iz qoldig'i miqdori o'rtacha 46,3 s/ga bo'lganligi aniqlandi.

Kuzgi bug'doy ang'iziga ekilgan ko'kat (ukrop va petrushka) ekinlari jadal o'sishi, rivojlanishi va ma'lum miqdorda barg hosili hamda ang'iz va ildiz to'plashi tajribada aniqlandi (1-jadval).

Tajribada ukrop o'simligi 1 m² maydonda maysalar soni 113-115 dona, o'suv davri oxirida 85,0-85,5 ming/ga donani, o'simlik bo'yi 51,8-52,4 sm, ko'k massa hosili 215,0-224,0 s/ga va quruq massa hosili 31,8-32,1 s/gani tashkil qildi.

Xuddi shuningdek, petrushka o'simligi 1 m² maydonda 107-110 dona nihollar unib chiqqan bo'lsa o'suv davri oxirida ko'chat qalinligi gektariga 75,4-76,0 ming donani tashkil qildi. Petrushka o'simligini bo'yi 52,3-54,5 sm, ko'k massa hosili 235,0-240,0 s/ga va quritib hisoblanganda gektar hisobiga 32,7-33,5 sentnerni tashkil qildi.

Tajribada kuzgi bug'doy ang'iziga ekilgan ukrop va petrushka o'simliklarini quruq massasi kimyoviy tarkibi vegetatsiya davri oxirida laboratoriyada taxlil qilib o'rganildi

Taxlil natijalariga ko'ra, kuzgi bug'doy somonida azot miqdori 0,31%, fosfor miqdori 1,2%, va kaliy moddasi 1,21% tashkil qildi.

Kuzgi bug'doy ang'iziga ekilgan ukrop ekini quruq massasi tarkibidagid azot miqdori bargida 3,28 %, fosfor 0,33% va kaliy 3,0%, poyasida azot 3,18%, fosfor 0,38% va kaliy 3,9%, ildizida azot 1,46%, fosfor 0,31% va kaliy 3,8% tashkil qilgan holda, ukrop ekini quruq massasi tarkibida azot va kaliy miqdori ko'p bo'lishi aniqlandi.

Kuzgi bug'doy ang'iziga ekilgan petrushka o'simligi quruq massasi tarkibidagid azot miqdori bargida 2,27%, fosfor 0,5% va kaliy 3,0%, poyasida azot 2,72%, fosfor 0,62% va kaliy 3,0%, ildizida azot 2,49%, fosfor 0,35% va kaliy 3,3% tashkil qilgan holda, petrushka ekini quruq massasi tarkibida azot va kaliy miqdori ko'p bo'lishi aniqlandi.

Ko'kat ekinlari quruq moddasi tarkibida azot miqdori 3,22-3,77 foizni tashkil qildi. O'simliklar tarkibidagid fosfor miqdori 1,0-1,64% va kaliy moddasi 0,93-3,0% ekanligi aniqlandi. Ukrop o'simligi quruq moddasi tarkibida azot 2,72%, bargida 2,27%, poyasida 2,72% va ildizida 2,49% borligi aniqlandi.

Petrushka o'simligi quruq moddasi tarkibida azot 2,05%, bargida 3,28%, poyasida 3,16% va ildizida 1,46% tashkil qildi.

1-jadval

Kuzgi bug'doy va kuzgi bug'doydan bo'shagan maydonlarga takroriy ekilgan ko'kat ekinlarini hosildorligi, s/ga

№	Variantlar	Maysalar soni, 1 m ² /dona	O'suv davri so'nggida, 1 m ² /dona	O'simlik bo'yi, sm	Hosil, s/ga	
					Ko'k massa	Quruq massa
1	Kuzgi bug'doy	255,6	578,0	96,5	-	130,5
2	Ukrop hosili yetishtirib olinadi	115,0	85,0	51,8	215,0	32,1
3	Ukrop hosili siderat uchun foydalaniladi	113,0	85,5	52,4	224,0	31,8

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

4	Petrushka hosili yetishtirib olinadi	110,0	75,4	54,5	240,0	33,5
5	Petrushka hosili siderat uchun foydalaniladi	107,0	76,0	52,3	235,0	32,7

Ukrop o'simligi ildizida azot 1,46% va petrushka ekini ildizida 2,49% bo'lishi aniqlandi. Fosfor moddasi petrushka ekini quruq moddasi tarkibida 0,35-0,62%, fosfor nisbatan poyada (0,62%) ko'proq bo'lishi, ildiz va umumiy holatda 0,3% bo'lib fosfor nisbatan kam to'plashi aniqlandi. Fosfor moddasi ko'kat ekinlari poyasida ko'proq (0,56-0,62%) bo'lishi va ildizida kamroq (0,31-0,35%) bo'lishi aniqlandi.

Ko'kat o'simliklari (ukrop va petrushka) kaliy moddasiga boy bo'lib, 3,0-3,9 % miqdorda kaliy saqlashi aniqlandi. Kaliy moddasi o'simlik ildiz va poyasida (3,0-3,9%) ko'proq bo'lishi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, kuzgi bug'doy ang'iziga ekilgan ko'kat ekinlari parvarish qilanganda ko'k massa hosili ukrop ekinida gektar hisobida 215,0-224,0 sentner va petrushka ekini 235,0-240,0 sentnerni tashkil qilgan holda ko'kat ekinlari quruq moddasi tarkibida azot va kaliy moddasiga boy ekanligi va fosfor moddasi bilan o'rtacha ta'minlanganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dala tajribalarni o'tkazish uslublari» /O'zPITI, Toshkent, 2007. 141 b.
2. Доспехов Б. Методика полевого опыта 5-ое изд доп и перераб Москва агропромиздат 1985. –С. 245-256
3. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. 3-е переработанное и дополненное издание. –Ташкент, 1963. – 439 стр.
4. «Методы агрохимических анализов почв и растений / Toshkent, 1963
5. Tadjiyev M. ILM-2022421323 “Surxondaryo viloyatining ekstremal iqlim sharoitida g'o'zadan ertaki va yuqori hosil yetishtirishda resurstejamkor agrotexnologiyalarni yaratish” mavzusidagi innovatsion loyiha hisoboti.Termiz, 2022. 90 bet.